

UDK: 635.658; 631.527.41

YASMIQ (*LENS CULINARIS*)NING DON HOSILDORLIGI HAMDA OQSIL MIQDORI YUQORI BO‘LGAN NAV VA TIZMALARINI TANLASH

F.Jabarov, q.x.f.f.d (PhD)

(Janubiy dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti)

Annotatsiya. Yer yuzida bugungi kunda 7 mlrddan ortiq aholi bo‘lib, shundan 3 mlrdi ochlikda hayot kechirmoqda. Oziq-ovqat uchun yetishtirilgan mahsulotlarning miqdori bilan birga uning xilma-xilligining ko‘pligi, ekologik jihatdan tozaligi, odam organizmi hamda sog‘ligi uchun foydali minerallarga boyligi bilan ahamiyatlidir. Ana shu foydali moddalar katta miqdorda faqatgina dukkakli-don ekinlari jumladan, yasmiq doni tarkibida bo‘ladi. Shu boisdan yasmiqning yangi navlarini yaratish, ularning hosildorligi va don sifatini oshirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar. Yasmiq, hosildorlik, oqsil, janubiy mintaq, tanlash, nav, tizma, qaytariq, andoza, fenologik kuzatuv.

Аннотация. Сегодня на Земле более 7 миллиардов человек, из которых 3 миллиарда живут впроголодь. Наряду с количеством продукции, выращенной в пищу, важна ее разнообразие, экологическая чистота, богатство минералов, полезных для организма и здоровья человека. Эти полезные вещества содержатся в большом количестве только в бобовых, в том числе и в чечевице. Поэтому создание новых сортов чечевицы, повышение их урожайности и качества зерна является одной из актуальных задач.

Ключевые слова. Чечевица, урожайность, белок, южный регион, отбор, сорт, гряда, возврат, шаблон, фенологическое наблюдение.

Annotation. There are more than 7 billion people on earth today, of which 3 billion live in hunger. Along with the amount of products grown for food, it is important for its diversity, ecological purity, and the richness of minerals useful for the human body and health. These beneficial substances are found in large quantities only in legumes, including lentils. Therefore, creating new varieties of lentils, increasing their productivity and grain quality is one of the urgent tasks.

Keywords. Lentil, yield, protein, southern region, selection, variety, ridge, return, template, phenological observation.

Kirish. Jahon miqyosida aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda agrar sohaning o‘rni va ahamiyati kundan-kunga oshib bormoqda. Jumladan, mamlakatimizda ham mavjud resurs va imkoniyatlardan oqilona foydalanib, aholini qishloq xo‘jalik mahsulotlari bilan kafolatli ta‘minlash, hosildorlik va manfaatdorlikni yanada oshirish, sohaga ilm-fan yutuqlari hamda zamonaviy yondashuvlarni joriy etish dolzarb masaladir.

Bugungi kunda yuqori harorat va suv ta‘sirining ta‘siri diqqatni tortmoqda, chunki ular dukkakli ekinlarning mahsuldorligiga jiddiy xavf tug‘diradi, chunki ular gulchaglarning hayotiyiligiga, urug‘lantirilishiga va dukkak to‘plamiga ta‘sir qiladi [1].

Janubiy dehqonchilik ilmiy-tadqiqot institutining Qarshi tumanidagi sug‘oriladigan dala maydonida yasmiqning raqobatli nav sinash ko‘chatzoriga 20 ta nav va tizmalar 3 qaytariqda 2 m² maydonga ekib ilmiy tadqiqotlar olib borildi.

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, raqobatli nav sinash ko‘chatzorida yasmiq nav va tizmalarining unib chiqish davri tahlil qilinganda qaytariqlar bo‘yicha o‘rtacha 5-7-mart sanalariga to‘g‘ri kelganligi kuzatildi. Yasmiq nav va tizmalarining unib chiqqan o‘simliklar soni 36 – 38 ta (90 – 95%) ekanligi kuzatildi. Andoza “Darmon” va “Sarbon” navlarida unib chiqqan o‘simliklar soni 37 ta. Andoza navlariga nisbatan 5 ta tizmada unib chiqqan o‘simliklar soni yuqori ekanligi aniqlandi (jadval 1).

Yasmiq nav va tizmalarining pishishgacha bo‘lgan kun ya‘ni o‘sov davri 78 kundan 83 kungacha davom etganligi kuzatildi. Andoza navlariga nisbatan 10 ta tizmaning o‘sov davri qisqa ekanligi tadqiqotlar natijasida aniqlandi (1-rasm).

1-rasm. Yasmiq nav va tizmalarining pishishgacha bo‘lgan kuni (Qarshi – 2022y.).

Raqobatli nav sinash ko‘chatzoridagi yasmiq nav va tizmalarining biometrik o‘lchov natijalariga ko‘ra, o‘simlik bo‘yi ko‘rsatkichi o‘rtacha 29–55 sm ekanligi aniqlandi. Andoza navlarga nisbatan 10 ta tizmada o‘simlik bo‘yi ko‘rsatkichi yuqori ekanligi kuzatildi (2-rasm).

2-rasm. Yasmiqnavvatizmalarining o‘simlik bo‘yi, sm (Qarshi – 2022y.).

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, yasmiq nav va tizmalarining to‘liq pishib yetilgan o‘simliklar soni 33 tadan 37 ta (82,5 – 92,5%) gacha ekanligi kuzatildi (jadval 2).

Raqobatli nav sinash ko‘chatzoridagi yasmiq nav va tizmalarining hosildorlik ko‘rsatkichi (Qarshi–2022 y.).

№	Nomi	To‘liqishga no‘simliklar soni, dona	Bir tup o‘simlikda dukkaklar soni, dona				Birtupo‘simlikdagidona rsoni, dona	1000 tadonvazmi,	Jamidonsoni	Hosildorlik, s/ga	Oqsilmiqdori, %
			1 donli	2 donli	3 donli	Jami					
1	Darmon (andoza)	36	73	31		104	135	77	4858	18,8	25,4
2	Sarbon (andoza)	34	91	30		121	151	73	5070	18,5	26,6
3	KR20-LIEN-E-07	35	71	21		92	113	68	3978	13,5	27,8
4	KR20-LIEN-E-08	37	67	33		100	133	78	4919	19,3	25,4
5	KR20-LIEN-E-10	37	90	26		115	141	83	5263	21,8	26,7
6	KR20-LIEN-E-11	35	84	17		101	118	68	4099	13,9	24,4
7	KR20-LIEN-E-13	36	62	25	2	88	115	76	4180	15,8	25,4
8	KR20-LIEN-E-18	37	104	28		132	160	80	5878	23,5	25,8
9	KR20-LIEN-E-25	35	109	26	1	136	163	83	5691	23,5	26,9
10	KR20-LIEN-L-01	36	58	34		93	127	70	4613	16,1	24,6
11	KR20-LIEN-L-04	36	67	29		96	125	76	4511	17,1	29,4
12	KR20-LIEN-L-06	33	78	14		92	106	60	3510	10,5	22,0
13	KR20-LIEN-L-09	36	66	30	2	97	129	70	4601	16,2	23,3
14	KR20-LIEN-L-10	35	92	20		112	132	75	4565	17,1	24,2
15	KR20-LIEN-L-14	37	90	24		114	138	80	5072	20,3	26,6
16	KR20-LIEN-L-16	37	87	23		110	134	74	4942	18,3	29,7
17	KR20-LIEN-L-18	33	70	18		89	107	61	3490	10,6	28,4
18	KR20-LIEN-L-22	36	64	23	2	88	113	75	4030	15,1	23,7
19	KR20-LIEN-L-23	37	102	24	3	127	153	83	5621	23,2	25,6
20	KR20-LIEN-L-25	37	70	24		94	118	78	4354	17,0	28,3
O‘rtachako‘rsatkich		36	80	25	2	105	131	74	4662	17,5	26,0
Minimumko‘rsatkich		33	58	14	1	88	106	60	3490	10,5	22,0
Maksimumko‘rsatkich		37	109	34	3	136	163	83	5878	23,5	29,7

Yasmiq nav va tizmalarining bir tup o‘simlikdagi bir donli dukkaklar soni 58 – 109 tagacha, ikki donli dukkaklar soni 14 – 34 tagacha va uch donli dukkaklar soni esa 1 – 3 tagacha ekanligi aniqlandi. Bir tup o‘simlikdagi jami dukkaklar soni 88 – 136 tagacha ekanligi kuzatildi (3-rasm).

3-rasm. Yasmiqnavvatizmalariningbirtupo‘simlikdagidukkaklarsoni, dona. (Qarshi – 2022y.)

Yasmiq nav va tizmalarining bir tup o‘simlikdagi donlar soni 106–136 tagacha ekanligi o‘rganilgan tajriba natijalariga ko‘ra aniqlandi. Yasmiq nav va tizmalarining 1000 dona don vazni laboratoriya sharoitida o‘rganilganda 60–83 gramm ekanligi aniqlandi. Andoza “Darmon” navining 1000 dona don vazni 77 gramm va “Sarbon” navining 1000 dona don vazni 73 gramm ekanligi aniqlandi. Andoza navlarga nisbatan 6 ta tizmada 1000 dona don vazni yuqori ekanligi aniqlandi (4-rasm).

4-rasm. Yasmiqnavvatizmalarining 1000 ta don vazni, g. (Qarshi – 2022y.).

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, yasmiq nav va tizmalarining hosildorlik miqdori qaytariqlar bo‘yicha o‘rtacha 10,5 s/ga dan 23,5 s/gagacha ekanligi kuzatildi. Andoza “Darmon” navining hosildorlik ko‘rsatkichi 18,8 s/gani va “Sarbon” navining hosildorlik ko‘rsatkichi 18,5 s/ga ekanligi aniqlandi. Andoza navlarga nisbatan 6 ta tizmada hosildorlik miqdori yuqori ekanligi aniqlandi (5-rasm).

5-rasm. Yasmiqnavvatizmalarining hosildorlik ko‘rsatkichi, s/ga. (Qarshi – 2022y.).

Birnecha kunlik yuqori harorat ko‘plab fiziologik jarayonlarni cheklaydi, shujumladan fotosintez, metabolic yo‘llar, elektronlar oqimi hamda nafas olish tezligi kabi jarayonlar[4].

Laboratoriya sharoitida olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra yasmiq nav va tizmalarining oqsil miqdori o‘rtacha 22,0–29,7% ekanligi aniqlandi. Andoza “Darmon” navining

oqsil miqdori 25,4% niva “Sarbon” navining oqsil miqdori 26,6% ekanligi aniqlandi. Andoza navlariga nisbatan 7 ta tizmada oqsil miqdori yuqori ekanligi aniqlandi (6-rasm).

6-rasm. Yasmiqnavvatizmalarining oqsil miqdori, %. (Qarshi – 2022y.).

Xulosa. O‘rnida ta’kidlab o‘tish kerakki, dukkakli don ekinlari jumladan yasmiq ekini rivojlanish davri bosqichlarida haroratning yuqori bo‘lishi o‘simlik don hosildorligi hamda oqsil miqdoriga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Gaur. P. M. et al. High temperature tolerance in grain legumes. 2014. C-54-58.
2. Bhardwaj, A. et al. Heat Priming of Lentil (*Lens culinaris* Medik.) Seeds and Foliar Treatment with γ -Aminobutyric Acid (GABA), Confers Protection to Reproductive Function and Yield Traits under High Temperature Stress Environments. International Journal of Molecular Sciences vol. 22 (2021).
3. Gaur vaboshq 2015). Gaur, P.M., Samineni, S., Krishnamurthy, L., Varshney, R.K, Kumar, S. and Ghanem, M.E. 2015. Hightemperature tolerance in grain legumes. Legume Perspect 7:23-24 .
4. Redden RJ, Hatfield JLP, Vara PV, Ebert AW, Yadav SS, O’Leary GJ. Temperature, climate change, and global food security. In ‘Temperature and plant development’. Vol. 1. (Eds KA Franklin, PA Wigge) pp. 181–202. (John Wiley & Sons: Hoboken, NJ, USA), 2014.